

Evolución de la entropía en el universo primitivo y validación de las condiciones iniciales del Big Bang: Una crítica al modelo de plasma de quarks y gluones como analogía principal

Lorenzo Pérez

Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, UNLP, La Plata, Argentina

`lperez@fcaglp.unlp.edu.ar`

`lorenzo.perez@ing.unlp.edu.ar`

7 de marzo de 2010

Resumen

En nuestra investigación, demostramos cómo el incremento de los valores de entropía desde un nivel inicialmente bajo del Big Bang puede cuantificarse experimentalmente mediante el conteo de gravitones relictos. Explicamos el mecanismo físico de este aumento de entropía utilizando analogías con las transiciones de fase del universo temprano. Reconocemos la importancia de la estadística cuántica infinita revisada en [1], [2] y [3] en la física de la detección de ondas gravitacionales. Esta estadística nos permite demostrar que $\Delta S \approx \Delta(\text{gravitones})$ es un punto de partida para el aumento neto de la entropía cosmológica del universo.

Es crucial señalar que el resultante $\Delta S \approx \Delta(\text{gravitones}) \neq 10^{88}$; de hecho, es considerablemente menor. Esto nos permite evaluar la producción inicial de gravitones como un fenómeno de campo emergente, que podría ser análogo a cómo los estados de energía de punto cero (ZPE, por sus siglas en inglés) pueden utilizarse para extraer energía del vacío si la entropía no está maximizada. El rápido aumento de la entropía que proponemos, sin incrementos repentinos cercanos a 10^{88} , podría ser suficiente para permitir un modelado exitoso de la producción de gravitones relictos para la entropía, de manera similar a la extracción de energía ZPE de un estado de vacío. Este enfoque proporcionará pistas sobre cómo reconfigurar el detector Li-Baker para obtener conjuntos de datos de gravitones relictos de momentos en o cerca de las fases iniciales del Big Bang.

Abstract

In our research, we demonstrate how the increase in entropy values from an initially low level at the Big Bang can be experimentally quantified through

the counting of relic gravitons. We explain the physical mechanism behind this increase in entropy using analogies with phase transitions of the early universe. We acknowledge the importance of Jack Ng's revised infinite quantum statistics (2007, 2008a, 2008b) in the physics of gravitational wave detection. This statistics allows us to show that $\Delta S \approx \Delta(\text{gravitons})$ serves as a starting point for the net increase of the cosmological entropy of the universe.

It is crucial to note that the resulting $\Delta S \approx \Delta(\text{gravitons}) \neq 10^{88}$; in fact, it is considerably lower. This enables us to evaluate the initial production of gravitons as an emerging field phenomenon, which could be analogous to how zero-point energy (ZPE) states can be used to extract energy from the vacuum when entropy is not maximized. The rapid increase in entropy that we propose, without sudden jumps close to 10^{88} , could be sufficient to enable successful modeling of the production of relic gravitons for entropy, similar to the extraction of ZPE energy from a vacuum state. This approach will provide insights on how to reconfigure the Li-Baker detector to obtain datasets of relic gravitons from moments in or near the initial phases of the Big Bang.

1. Introducción

Nuestro trabajo se estructura en los siguientes capítulos, que indicarán qué modelos de entropía pueden funcionar. Además, advertimos sobre por qué los modelos de teoría de cuerdas pueden fallar en la singularidad cósmica. Comenzamos con los siguientes capítulos:

1. Limitaciones de la analogía del plasma de quarks y gluones y cómo estas limitaciones afectan las aplicaciones de la correspondencia AdS/CFT.
2. Estadística cuántica infinita de Ng. ¿Existe un vínculo entre la materia oscura y los gravitones?
3. Gas cuántico y aplicaciones de la ecuación de Wheeler-DeWitt para formar la función de partición.
4. Pares de brana-antibrana y un vínculo con la estadística cuántica infinita de Ng.
5. Entropía, comparando valores del tensor de energía-impulso $T(u, v)$, agujeros negros y valores generales de entropía obtenibles para el universo.
6. La hipótesis incompleta de Seth Lloyd.
7. Relaciones simples a considerar (con respecto a las relaciones de equivalencia utilizadas para evaluar $T(u, v)$).
8. Compresión de datos, continuidad y el algoritmo de clasificación del espacio-tiempo de Dowker.
9. Controversias de las aplicaciones de materia oscura/energía oscura a la cosmología. Cómo las ondas gravitacionales de alta frecuencia (HFGW) pueden ayudar a resolverlas.

Sostenemos que un análisis adecuado del inicio del crecimiento de la entropía puede ser crucial para resolver el papel de la materia y la energía oscuras en la evolución cosmológica y la formación de estructuras tempranas después del Big Bang. Además, afirmamos que la cuestión de si la Vía Láctea se encuentra en un vacío cósmico solo puede resolverse mediante HFGW (Ondas Gravitacionales de Alta Frecuencia, por sus siglas en inglés), por razones que explicaremos en este trabajo.

2. ¿Tiene la “entropía” un significado explícito en la astrofísica?

En nuestro estudio, proponemos la posibilidad de una equivalencia entre las condiciones del universo temprano predichas por la ecuación de Wheeler-DeWitt y la metodología de la teoría de cuerdas. Esta equivalencia se basa en

una posible relación entre un algoritmo de conteo para predecir la entropía, fundamentado en el trabajo de Jack Ng (quien cita la teoría de cuerdas como base para derivar su algoritmo), y la expresión de entropía propuesta por Glinka (2007), que utiliza la ecuación de Wheeler-DeWitt.

Planteamos que la entropía puede expresarse como:

$$S \approx \langle n \rangle_{\text{gravitones}}$$

Donde $\langle n \rangle$ representa la densidad numérica de gravitones. Además, identificamos Ω como una función de partición asociada a un gas de gravitones-quintaesencia. De confirmarse esta relación, podría abrir nuevas vías para modelar la gravedad y la generación de gravitones como fenómenos de campo emergente.

Nuestra motivación para reexaminar este problema surge de las incertidumbres existentes en la comprensión actual de la entropía. Como ejemplo de la confusión imperante, consideremos la afirmación dada, por ejemplo, en [4], donde Sea Carroll sugiere que los megaagujeros negros en el centro de las galaxias espirales podrían tener una entropía de hasta 10^{90} en unidades adimensionales. Este valor contrasta significativamente con la entropía total del universo observable, que Carroll estima en 10^{88} unidades adimensionales.

Ante esta discrepancia, nos planteamos: si asumimos más de mil millones de galaxias espirales, cada una con un agujero negro central masivo de entropía 10^{90} , obtendríamos una contribución total de entropía de $10^{90}10^9 = 10^{99}$ unidades, lo cual supera en al menos ocho órdenes de magnitud la entropía del universo observable (10^{88}).

Tras un análisis exhaustivo, hemos llegado a la conclusión de que el enfoque más adecuado es considerar la entropía en términos de información, siguiendo la teoría de Shannon ([5]). Proponemos expresar la entropía como:

$$S \sim \ln[\text{función de partición}]$$

Esta formulación, basada en la teoría de la información de Shannon, constituirá el núcleo de nuestro estudio. La elección de la función de partición dependerá del modelo específico que adoptemos para describir la entrada de energía en nuestro universo actual. Nuestro objetivo es establecer una conexión entre las operaciones de computación cuántica y la información de Shannon, lo que nos permitirá abordar de manera más precisa y coherente el concepto de entropía en el contexto astrofísico. Este enfoque nos ayudará a superar las aparentes contradicciones y a desarrollar un marco teórico más sólido para el estudio de la entropía cósmica.

3. Precauciones sobre lo que NO debemos hacer con la entropía, la compresión de datos y la ZPE

En nuestra investigación, es fundamental que evitemos caer en ciertas trampas analíticas. En primer lugar, debemos abstenernos de establecer conexiones infundadas entre la extracción de ZPE, especialmente los estados de fluctuación de ZPE, y la compresión de datos. Estos conceptos no son intercambiables y su vinculación puede llevar a conclusiones erróneas.

Asimismo, es crucial enfatizar que nuestro estudio no tiene relación alguna con el diseño inteligente. Como ha señalado acertadamente Amara Angelica, la compresión de datos típica involucra miles de líneas de código de computadora. Resulta absurdo suponer que los sistemas autoorganizados podrían replicar, de alguna manera, la codificación de máquina en términos de 'racionalización' de datos.

La compresión de datos sin pérdida es una clase de algoritmos que permite reconstruir exactamente los datos originales a partir de los datos comprimidos. Si nuestro objetivo es, por ejemplo, reconstruir información pertinente para mantener los mismos valores de parámetros cosmológicos α , G , \hbar de un universo anterior al nuestro, es crucial que identifiquemos procesos físicos que permitan una compresión de datos sin pérdida. Además, debemos hacerlo de una manera que esté libre de argumentos teológicos contaminados con el pensamiento del Diseño Inteligente.

Alan Heavens [6] propuso en un artículo de arXiv un criterio para la compresión de datos sin pérdida:

"Demostramos que, si el ruido en los datos es independiente de los parámetros, podemos formar combinaciones lineales de los datos que contengan tanta información sobre todos los parámetros como el conjunto de datos completo, en el sentido de que las matrices de información de Fisher son idénticas."

Para nuestros propósitos, esto es similar a reducir el ruido en la 'transferencia de información' de un universo anterior al presente, considerándolo como un dato ignorable que no tiene incidencia en los valores de información codificada de α , G , \hbar . Entonces, ¿cómo hacemos que el ruido sea intrascendente?

Hemos revisado el artículo de A.K. Avessian [7] sobre la supuesta variación temporal de la constante de Planck desde el universo temprano, y encontramos que los argumentos son incompletos, por razones que discutiremos más adelante en el texto. Lo importante sería especificar cuál sería la cantidad mínima de información necesaria para codificar/transmitir un valor de \hbar de ciclo cosmológico a ciclo cosmológico, y concentrarnos en un proceso físico de 'compresión de datos' sin pérdida para la transmisión de ese \hbar . El criterio principal será identificar un proceso físico donde el 'ruido' en los datos transmitidos sea independiente del valor de \hbar de ciclo cosmológico a ciclo cosmológico.

El medio preferido para dicha transmisión sería un puente de agujero de gusano desde un universo anterior al presente, como se especifica tanto en [8] como en [9]. John Preskill, en 1994, propuso en su charla teórica de Caltech Informa-

ción y agujeros negros sin criterio para la física de la información codificada en distancias muy pequeñas, pero estamos convencidos de que será necesario algo más cercano al tratamiento de la mecánica de deformación de los criterios de cuantización, como se propuso en [10].

Este enfoque nos permitiría transmitir un valor de \hbar de ciclo cosmológico a ciclo cosmológico, ya sea a través de un agujero de gusano o un proceso similar, manteniendo la 'compresión de datos' sin pérdida al hacer que cualquier ruido transmitido sea intrascendente para mantener intactos los parámetros básicos de ciclo cosmológico a ciclo cosmológico. La identificación de la información, como estamos haciendo aquí, con las mediciones de entropía, hace que una investigación exhaustiva de la entropía y su generación sea de gran importancia para nuestra investigación.

4. Cantidad mínima de información necesaria para iniciar la colocación de valores de parámetros cosmológicos fundamentales

En nuestra investigación, hemos analizado [7] sobre la supuesta variación temporal de la constante de Planck desde el universo temprano. Nuestra interpretación se basa en puntos de partida iniciales para $\hbar(t)$, que expresamos de la siguiente manera:

$$\hbar_{\text{inicial}}[t \leq t_{\text{inicial}}] \equiv \hbar_{\text{inicial}} \cdot \exp[-H \cdot \Delta t] \sim t_{\text{Planck}} \quad (1)$$

En esta ecuación, hemos seleccionado nuestros propios valores para los parámetros temporales, por razones que justificaremos en nuestro estudio.

Nuestra hipótesis fundamental es que estamos asumiendo una naturaleza granular y discreta del espacio-tiempo. Además, proponemos que después de un tiempo que denominamos t_{Planck} , se produce una transición a un valor presente del espacio-tiempo, que probablemente se mantendrá constante.

En este contexto, encontramos que es relativamente sencillo establecer una interrelación entre $\hbar(t)$ y los demás parámetros físicos. Por ejemplo, podemos expresar los valores de α como:

$$\alpha(t) = \frac{e^2}{\hbar(t) \cdot c} \quad (2)$$

Esta formulación nos permite observar cuán poco varía realmente la constante de estructura fina. Además, si asumimos una masa de Planck invariable:

$$m_{\text{Planck}}(t) \sim 1,2 \times 10^{19} \text{ GeV} = \sqrt{\frac{\hbar(t) \cdot c}{G(t)}} \quad (3)$$

Esto implica que G también presenta una varianza temporal.

Estas consideraciones nos llevan a plantearnos una pregunta fundamental: ¿qué podemos hacer para obtener un valor inicial de $\hbar_{\text{inicial}}[t \leq t_{\text{Planck}}]$ reciclado

de un universo anterior a nuestro universo actual? ¿Cuál es este valor inicial y cómo podemos asegurar su existencia?

Para abordar estas cuestiones, proponemos obtener un valor mínimo en términos de 'información' recurriendo al argumento expresado en [11]. Según este planteamiento, tenemos una entropía máxima expresada como:

$$S_{\max} = \pi(HR)^2 \quad (4)$$

Esta expresión puede compararse con el valor propuesto [7], donde elegimos $\Lambda \sim 1$:

$$H_{\text{macro}} \equiv \Lambda \cdot H = H_{\text{Hubble}} \quad (5)$$

La elección de cómo $\hbar(t)$ tiene un valor inicial, y la entropía escalada por $S_{\max} = \pi(HR)^2$, nos proporciona una estimación aproximada de los valores comprimidos de $\hbar_{\text{inicial}}[t \leq t_{\text{Planck}}]$ que se transferirían de un universo anterior al nuestro.

Si consideramos que $S_{\max} = \pi(HR)^2 \sim 10^{52}$, esto implicaría un valor increíblemente pequeño para el parámetro H_{INICIAL} . Es decir, en la fase pre-inflacionaria, prácticamente no habría aumento en la expansión, justo antes de la introducción de la energía del vacío o la energía de campo emergente de un universo anterior al nuestro.

Sin embargo, es importante señalar que el valor del parámetro de Hubble durante la inflación misma es ENORME. En este período, H es muchas veces mayor que 1, lo que conduce a valores de entropía inicialmente muy pequeños. Esto nos obliga a asumir que, inicialmente, para una transferencia mínima de entropía/información de un universo anterior, H es despreciable.

Si examinamos el modelo holográfico de Hogan, esto es consistente con un horizonte de eventos no finito:

$$r_0 = H^{-1} \quad (6)$$

Esta relación está vinculada a una temperatura dada por:

$$T_{\text{black-hole}} = (2\pi r_0)^{-1} \quad (7)$$

Las temperaturas casi infinitas están asociadas con valores de horizonte de eventos minúsculos, que a su vez están vinculados a parámetros de expansión de Hubble enormes. Por otro lado, los valores de temperatura inicialmente cercanos a cero pueden estar relacionados con valores de H prácticamente inexistentes, lo que a su vez sería consistente con $S_{\max} = \pi(HR)^2 \sim 10^{52}$ como punto de partida para la entropía.

A continuación, debemos considerar cómo los valores de entropía inicial están vinculados a otros modelos físicos. Es decir, ¿puede haber una transferencia de entropía/información desde un estado pre-inflacionario al universo actual? Para abordar esta cuestión, debemos tener en cuenta, como señala Hogan, que el número de estados distinguibles se puede expresar como:

$$N = e^{\pi H^{-2}} \quad (8)$$

Si, en esta situación, N es proporcional a la entropía, es decir, N es aproximadamente el número de estados de entropía a considerar, entonces a medida que H disminuye en tamaño, como ocurriría en condiciones pre-inflacionarias, tendremos oportunidades para $N \sim 10^5$.

5. ¿Es la compresión de datos una forma de distinguir qué información se transfiere al universo actual?

En nuestra investigación, hemos encontrado que la temperatura máxima registrada por Weinberg (1972) es del orden de 10^{32} Kelvin, lo que implicaría el uso del parámetro de expansión, H , como se indica en la Ecuación (5) mencionada anteriormente. Basándonos en argumentos dimensionales, consideramos que es razonable suponer que la temperatura pre-inflacionaria, T , era muy baja. Es decir, hubo una acumulación de temperatura, T , en el instante previo a la inflación, que alcanzó su punto máximo poco después. Tal eventualidad sería consistente con el uso de un puente de agujero de gusano desde un universo anterior al presente. Beckwith (2008)[8] en STAIF utilizó un modelo similar como transferencia de energía al universo actual, empleando el formalismo del libro de Lawrence Crowell [9].

Proponemos que un modelo útil para la rápida transferencia de energía probablemente sería un flujo cuántico, como se contempla en la cuantización por deformación. Seguiremos la siguiente convención para iniciar la cuantización, es decir, la idea reportada de la cuantización de Weyl, que es como sigue: Para un $u(p, q)$ clásico, un observable cuántico correspondiente se puede definir mediante:

$$\Omega(p \cdot u) = (2\pi\hbar)^{-l} \int_{\mathbb{R}^l} \bar{u}(\xi, \eta) \cdot w(\xi, \eta) \cdot \exp[i(p \cdot \xi + q \cdot \eta)/\hbar] d\xi d\eta \quad (9)$$

Aquí, C es la transformada de Fourier inversa, y $w(\cdot, \cdot)$ es una función de peso, y p y q son variables canónicas que encajan en $[p, q] = i\hbar \cdot \delta_{\alpha, \beta}$, y la integral se toma sobre topología débil. Para un procedimiento cuantizado en cuanto al refinamiento de los corchetes de Poisson, la cuantización de Weyl anterior es, como señalan S. Gutt y S. Waldemann en [12], equivalente a encontrar una operación Ω para la cual podemos escribir:

$$\Omega(1) = \text{id} \quad (10)$$

Así como para los corchetes de Poisson, $\{u, v\}$, obedeciendo $\frac{d}{dt}(u) = -\{u, H\}$, y $\hbar \cdot i[u, H] = \frac{d}{dt}(u)$

$$\Omega[\Omega(u), \Omega(v)] = i\hbar\Omega(\{u, v\}) \quad (11)$$

Para regímenes muy pequeños de integración espacial, podemos aproximar la Ecuación (9) como una suma finita, con:

$$\bar{u}(\tilde{\xi}, \tilde{\eta}) \approx \Omega(u) \quad (12)$$

Lo que estamos haciendo es dar el siguiente valor numérico aproximado de, de facto, como sigue:

$$\Omega(p \cdot u) = (2\pi\hbar)^{-l} \int_{\mathbb{R}^l} \bar{u}(\xi, \eta) \cdot w(\xi, \eta) \cdot \exp[i(p \cdot \xi + q \cdot \eta)/\hbar] d\xi d\eta \propto u_{\text{inicial, inicial}} \quad (13)$$

y luego podemos afirmar que la transformada inversa es una forma de compresión de datos de información. Aquí, afirmaremos que $\bar{u}(\tilde{\xi}, \tilde{\eta}) \approx \tilde{\Omega}(u)$ bits de información para $\hbar_{\text{inicial}}[t \leq t_{\text{Planck}}]$ en lo que respecta a los valores iniciales de la constante de Planck.

Observamos que para geometrías de capa delgada, la condición de cuantización de Weyl se reduce a la ecuación de Wheeler-De Witt. Es decir, un funcional de onda aproximadamente presentable como:

$$\Psi[R] \sim R^{e/2} \quad (14)$$

donde R se refiere a una distancia espacial desde el centro de un universo esférico.

Suponemos que, en primera aproximación, si el valor de R en $\Psi[R] \sim R^{e/2}$ es cercano a $R \propto l_P \sim 10^{-43}$ centímetros, es decir, cerca de las condiciones de singularidad, se puede abordar la cuestión de cuánta información de un universo anterior se transfiere al nuestro, y que la solución $\Psi[R] \sim R^{e/2}$ es consistente con respecto a la geometría de Weyl. Así que consideremos qué información se transfiere. Afirmamos que se centra en suficiente información con respecto a la preservación de \hbar de ciclo de universo a ciclo de universo.

6. Bits de información para $[h_{\text{inicial}}]_{t \leq t_{\text{Planck}}}$ en relación con los valores iniciales de la constante de Planck

Para iniciar nuestra investigación, consideramos apropiado señalar que estamos asumiendo una variación en el valor de $\Psi R_{\text{eq}}^{2/3}$ con un valor mínimo de $R \sim 10^{-43}$ centímetros para trabajar. Debemos tener en cuenta que el artículo de Honig (1973) especificó un valor general de aproximadamente $3,68 \times 10^{-48}$ gramos por fotón, y que cada fotón tiene una energía de:

$$E_{\text{fotón}} = \frac{hc}{\lambda_{\text{fotón}}} \quad (15)$$

Si un fotón es equivalente en energía a 10^{12} gravitones, entonces, si $\lambda \sim l_P$ (longitud de Planck), obtenemos un valor de flujo que indica cuántos gravitones o unidades de entropía se transmiten. El punto clave es que deseamos determinar cuál es la cantidad mínima de bits de información y valores de entropía asociados necesarios para la transmisión de $[h_{\text{inicial}}]_{t \leq t_{\text{Planck}}}$.

Para hacer esto, observamos el artículo ^{.A} 'minimum photon 'rest mass' — Using Planck's constant and discontinuous electromagnetic waves.' escrito en septiembre de 1974 por William Honig[13], que especifica una masa en reposo del fotón del orden de $3,68 \times 10^{-48}$ gramos por fotón.

Si especificamos una masa de aproximadamente 10^{-60} gramos por gravitón, entonces para obtener al menos un fotón, y si usamos fotones como una forma de 'encapsular' $[h_{\text{inicial}}]_{t \leq t_{\text{Planck}}}$, necesitamos, en primera aproximación, alrededor de 10^{12} gravitones/unidades de entropía (cada gravitón, al principio, se designa como un 'contenedor portador' de información para una unidad de $[h_{\text{inicial}}]_{t \leq t_{\text{Planck}}}$).

Si, por ejemplo, como calculó Beckwith[8], se introdujeron alrededor de 10^{21} gravitones durante el inicio de la inflación, esto significa una copia mínima de aproximadamente mil millones de paquetes de información $[h_{\text{inicial}}]_{t \leq t_{\text{Planck}}}$ introducidos desde un universo anterior a nuestro universo actual, es decir, más que suficiente para asegurar la introducción de suficientes copias de $[h_{\text{inicial}}]_{t \leq t_{\text{Planck}}}$ para garantizar la continuidad de los procesos físicos.

Para aquellos que duden de que 10^{-60} gramos por gravitón puedan reconciliarse con las pruebas observacionales con respecto al Principio de Equivalencia y todas las pruebas clásicas de campo débil, remitimos a los lectores al artículo de Matt Visser[14] sobre "Mass for the graviton". El núcleo del cálculo de Matt Visser para una masa no nula del gravitón implica colocar pequeños términos fuera de la diagonal apropiados en el cálculo habitual del tensor de estrés $T(u, v)$, un desarrollo que de cierta manera presagia lo que hizo C.S. Unnikrishnan (2009) en su revisión de la relatividad especial, de maneras que se describirán en este documento.

7. Restricciones del modelo de quarks y gluones y su impacto en las aplicaciones de la correspondencia AdS/CFT

En nuestro estudio, hemos notado que existen variaciones en las aplicaciones de la correspondencia AdS/CFT que difieren de lo que normalmente se asume para la materia común. Estas diferencias, que se deben a la ruptura de los modelos de plasma de quarks y gluones al inicio del Big Bang, nos llevan a la necesidad de utilizar algo similar al algoritmo de conteo introducido por Ng, como alternativa a los modelos típicos de la teoría de cuerdas en estricta conformidad con la correspondencia AdS/CFT.

Nuestro objetivo al explorar el grado de divergencia de la correspondencia AdS/CFT es cuantificar una secuencia temporal en la evolución del Big Bang

donde se produce una ruptura de la continuidad causal. En nuestro análisis, hemos observado que la relación típica para la viscosidad en la mayoría de la materia bosónica y el helio líquido:

$$\frac{\eta}{s} = \frac{1}{4\pi} \quad (16)$$

se rompe al principio del Big Bang. Incluso si asumimos la gravedad de Gauss-Bonnet y escribimos para una relación de viscosidad sobre entropía:

$$\frac{\eta}{s} \equiv \frac{1}{4\pi} \cdot (1 - 4\lambda_{GB}) \quad (17)$$

para mantener la causalidad, se necesita que:

$$\lambda_{GB} \leq \frac{9}{100} \quad (18)$$

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué es tan importante? Si una discontinuidad causal como la indicada significa que la relación $\frac{\eta}{s}$ es aproximadamente $\frac{33}{50} \cdot \frac{1}{4\pi}$ o menos en valor, impone grandes restricciones sobre la viscosidad y la entropía.

Hemos encontrado que una caída en la viscosidad, que puede llevar a desviaciones importantes de $\frac{1}{4\pi}$ en modelos típicos, puede deberse a más colisiones. Entonces, ¿más colisiones debido a qué proceso físico? Recordemos el argumento presentado anteriormente sobre la discontinuidad causal en cuatro dimensiones y la restricción del flujo de información a una quinta dimensión al inicio del Big Bang/transición desde un universo anterior.

En nuestro análisis, hemos llegado a la conclusión de que puede ser cierto que, inicialmente, durante el proceso de restricción a una quinta dimensión, justo antes de la singularidad del Big Bang:

$$\frac{\eta}{s} \approx \epsilon \ll \frac{1}{4\pi} \quad (19)$$

Esto significa que o bien la viscosidad cae casi a cero, o bien la densidad de entropía, en parte debido a la restricción en el 'tamaño' geométrico, puede volverse efectivamente casi infinita.

En nuestro estudio de los modelos RHIC para la viscosidad, hemos notado que asumen:

$$\frac{1}{\eta} \approx \frac{1}{\eta_C} + \frac{1}{\eta_A} \quad (20)$$

Esto tiene sentido si se tiene una temperatura T estable, de modo que:

$$\eta_0 = \frac{C_s \cdot T^2}{g^2 \cdot \ln(1/g)} = \text{constante} \quad (21)$$

Sin embargo, si la temperatura T varía drásticamente, como lo hace al inicio del Big Bang, esto se rompe completamente. Este desarrollo nos lleva a la conclusión de que necesitamos un argumento diferente para la entropía.

8. ¿Es cada 'unidad de conteo de partículas' propuesta por Ng equivalente a una 'unidad de brana-anti brana' en los tratamientos de entropía basados en branas?

En nuestro análisis, consideramos útil establecer esta convención para examinar los cálculos de entropía resultantes. Esta aproximación nos permite explicar cómo y por qué el número de pares de instantón-anti instantón, su formación y descomposición, pueden estar vinculados al crecimiento de la entropía.

Planteamos la siguiente hipótesis: si existe una conexión entre los componentes de nivel de energía cuántica del gas cuántico, como sugiere Glinka[15], y el número de pares de instantón-anti instantón, entonces podríamos establecer un vínculo entre la introducción de energía del vacío a través de un agujero de gusano de Wheeler-De Witt desde un universo anterior al nuestro, y las unidades resultantes de entropía de brana-anti brana (instantón-anti instantón).

En nuestra opinión, sería ideal establecer una equivalencia entre un número cuántico, digamos n , de un gas cuántico de gravitones que entra en un agujero de gusano, volviendo a la Energía (gas cuántico):

$$E \approx n \cdot \hbar\omega \quad (22)$$

y el número $\langle n \rangle$ de pares de brana-anti brana que aparecen en un recuento de entropía, así como el crecimiento de la entropía.

Nos beneficiamos de la investigación del Dr. Jack Ng sobre entropía[1][1][3], que no solo utilizó el modelo de entropía de Shannon, sino que también, como parte de su estadística cuántica infinita, condujo a un algoritmo de conteo cuántico con entropía proporcional a las partículas del 'campo emergente'.

Proponemos que si existe un gas cuántico de gravitones, como sugiere Glinka[15], y si cada 'partícula' de gas cuántico es equivalente a un gravitón, siendo este gravitón una entidad 'emergente' del vacío cuántico, entonces podemos conectar nuestra investigación sobre gravitones con la entropía de Shannon, dada por:

$$S \sim \ln[\text{función de partición}] \quad (23)$$

Esto es análogo a lo que Asakawa et al.[16][17] sugirieron para los gases de quarks y gluones, y la transición de fase de segundo orden descrita por Torrieri et al. (2008) en la escuela de física nuclear de Erice (2008).

Además, en nuestra investigación nos preguntamos: ¿puede una caída en la viscosidad, cuando:

$$\frac{\eta}{s + \epsilon} \ll \frac{1}{4\pi} \quad (24)$$

o un aumento significativo en la densidad de entropía indicarnos cuánta información se transfiere de un universo anterior al nuestro?

Proponemos que si $s \rightarrow \infty$, para todos los propósitos prácticos, en el momento posterior a la configuración pre-Big Bang, es probable que haya un alto grado de 'información' intercambiada de un universo anterior al nuestro.

Por otro lado, si $\eta \rightarrow 0^+$ debido a la restricción de 'información' de la geometría cuatridimensional a una quinta dimensión variable, indicando colisiones casi infinitas con el cierre de un 'portal' cuatridimensional para el flujo de información, entonces es probable que se haya producido una compresión de datos significativa.

Es importante señalar que los teoremas de singularidad de Penrose-Hawking no proporcionan respuestas precisas sobre el flujo de información de un universo anterior al presente. El teorema de singularidad de Hawking, aplicable a todo el universo y que funciona hacia atrás en el tiempo, garantiza que el Big Bang tiene una densidad infinita. Este teorema es más restringido y solo se cumple cuando la materia obedece una condición de energía más fuerte, llamada condición de energía dominante, lo que implica que la energía es mayor que la presión. Toda la materia ordinaria, exceptuando el valor esperado de vacío de un campo escalar, obedece esta condición.

Esto nos lleva a cuestionar si existe una densidad 'infinita' de materia ordinaria, o si hay una fuga 'de información' de quinta dimensión de un universo anterior al nuestro. Si solo hay una densidad 'infinita', y posiblemente una densidad/desorden de entropía infinita en el origen, entonces quizás no se transfiera información de un universo anterior al nuestro. Por otro lado, tener $\eta \rightarrow 0^+$, o al menos un valor muy pequeño, podría indicar que la compresión de datos es una forma rigurosa de tratar cómo surgió la información para parámetros cosmológicos como \hbar , G y la constante de estructura fina α , y cómo pudo haber sido reciclada de un universo anterior.

Concluimos que los detalles sobre esto deben ser elaborados. Actualmente, una de las pocas herramientas que quedan para la formulación y prueba de los teoremas de singularidad es la ecuación de Raychaudhuri, que describe la divergencia θ de una congruencia (familia) de geodésicas, la cual tiene muchas suposiciones detrás, como lo afirma Naresh Dadhich (2005). Como indica el teorema de Hawking, la densidad infinita es su modus operandi habitual para una singularidad, y esta suposición puede necesitar ser revisada. Natário, J.[18] proporciona más detalles sobre los diferentes tipos de singularidades involucradas.

9. El algoritmo de cuantificación de partículas de Ng y su relación con los modelos de branas en el contexto de la entropía

En esta sección de nuestro artículo, nos adentramos en un análisis profundo de la relación entre el algoritmo de conteo de partículas de Y. Jack Ng y los modelos de branas para la entropía. Comenzaremos examinando cómo estos conceptos se entrelazan y ofrecen nuevas perspectivas sobre la transferencia de información en el origen del Big Bang.

Iniciamos nuestra discusión considerando si cada 'unidad de conteo de partículas' propuesta por Ng podría ser equivalente a una 'unidad' brana-antibrana en los tratamientos de entropía basados en branas. Esta convención nos resulta útil para analizar los cálculos de entropía resultantes, ya que nos permite explicar cómo y por qué el número de pares instantón-antiinstantón, así como su formación y ruptura, pueden estar vinculados al crecimiento de la entropía.

Consideremos, por ejemplo, la posibilidad de establecer una conexión entre los componentes de nivel de energía cuántica del gas cuántico, como lo sugiere Glinka[15], y el número de pares instantón-antiinstantón. Si lográramos establecer dicha relación, podríamos determinar un vínculo entre la introducción de energía del vacío de un universo anterior al nuestro a través de un agujero de gusano de Wheeler-DeWitt, y las unidades de entropía resultantes de brana-antibrana (instantón-antiinstantón).

Nuestro objetivo ideal sería establecer una equivalencia entre un número cuántico n , digamos de un gas de gravitones cuánticos que ingresa a un agujero de gusano (es decir, retrocediendo a la Energía (gas cuántico) $\omega_h \approx n$), y el número $\langle n \rangle$ de pares de branas-antibranas que aparecen en un recuento de entropía, así como el crecimiento de la entropía misma.

Afortunadamente, las investigaciones del Dr. Jack Ng sobre entropía[1][2] no solo utilizaron el modelo de entropía de Shannon, sino que también, como parte de su estadística cuántica infinita, condujeron a un algoritmo de conteo cuántico con entropía proporcional a las partículas del 'campo emergente'. Si, por ejemplo, existiera un gas de gravitones cuánticos, como sugiere Glinka[15], y cada 'partícula' de gas cuántico fuera equivalente a un gravitón, siendo este gravitón una entidad 'emergente' del vacío cuántico, entonces conectaríamos fortuitamente nuestra investigación sobre gravitones con la entropía de Shannon, dada por $S \sim \ln$ [función de partición]. Esto es análogo a lo que Asakawa et al. (2001, 2006) sugirieron para los gases de quarks y gluones, y la transición de fase de segundo orden descrita por Torrieri et al. (2008) en la escuela de física nuclear de Erice (2008), en discusiones con el autor.

Además, determinar si se trata de una caída en la viscosidad, cuando $\frac{\eta}{s} \approx \frac{1}{4\pi} \ll 1$, o un aumento significativo en la densidad de entropía, podría indicarnos cuánta información se transfiere, de hecho, desde un universo anterior al nuestro. Si $s \rightarrow \infty$ para todos los propósitos efectivos, en el momento posterior a la configuración pre-Big Bang, es probable que haya un alto grado de 'información' intercambiada de un universo anterior al nuestro. Por otro lado, si $\eta \rightarrow 0^+$ debido a la restricción de 'información' de la geometría tetradimensional a una quinta dimensión variable, indicando colisiones casi infinitas con el cierre de un 'portal' tetradimensional para el flujo de información, es probable que haya ocurrido una compresión de datos significativa.

Es importante señalar que los teoremas de singularidad de Penrose-Hawking no proporcionan respuestas precisas sobre el flujo de información de un universo anterior al presente. El teorema de singularidad de Hawking se aplica a todo el universo y funciona hacia atrás en el tiempo: garantiza que el Big Bang tiene una densidad infinita. Este teorema es más restringido, solo se cumple cuando la materia obedece una condición energética más fuerte, llamada condición de

energía dominante, que significa que la energía es mayor que la presión. Toda la materia ordinaria, con la excepción del valor esperado en el vacío de un campo escalar, obedece esta condición.

Esto deja abierta la cuestión de si hay o no una densidad 'infinita' de materia ordinaria, o si hay o no una fuga 'de información' pentadimensional de un universo anterior al nuestro. Si simplemente hay una densidad 'infinita', y posiblemente una densidad/desorden de entropía 'infinita' en el origen, entonces quizás no se transfiera información de un universo anterior al nuestro. Por otro lado, tener $\eta \rightarrow 0^+$, o al menos ser muy pequeña, podría indicar que la compresión de datos es una forma rigurosa de tratar cómo surgió la información para parámetros cosmológicos como \hbar , G , y la constante de estructura fina α , y cómo pudieron haber sido reciclados de un universo anterior.

Los detalles sobre esto deben ser elaborados, y esto se debe a que, en la actualidad, una de las pocas herramientas que quedan para la formulación y prueba de los teoremas de singularidad es la ecuación de Raychaudhuri, que describe la divergencia θ de una congruencia (familia) de geodésicas, la cual tiene muchas suposiciones detrás, como lo señala Naresh Dadhich[19]. Como indica el teorema de Hawking, la densidad infinita es su modus operandi habitual para una singularidad, y esta suposición puede tener que ser revisada. Natário, J.[18] proporciona más detalles sobre los diferentes tipos de singularidades involucradas.

9.1. Algoritmo de conteo de partículas de Ng y modelos de branas de entropía

Comencemos resumiendo lo que se puede decir sobre la estadística cuántica infinita de Ng. Posteriormente, el conteo numérico involucrado tiene una conexión directa con los pares de estructuras brana-antibrana (kink-antikink) con los que Mathur[20] y otros trabajaron para obtener un recuento de entropía. Ng[1][2] describe cómo obtener $S \approx N$, que con argumentos adicionales refinamos a $S \approx \langle n \rangle$ (donde $\langle n \rangle$ es una densidad de 'Materia Oscura').

Empecemos con una función de partición. Según lo dado por Ng[1][2] y referenciado por Beckwith[21]:

$$Z \approx \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N \quad (25)$$

Esto, según Ng, conduce a una entropía del valor límite de:

$$S \approx N \left[\ln \left(\frac{V}{N\lambda^3} \right) + \frac{5}{2} \right] \quad (26)$$

Pero $V \approx R_H^3 \approx \lambda^3$, así que a menos que N en la ecuación anterior sea aproximadamente 1, S (entropía) sería < 0 , lo cual es una contradicción. Aquí es donde Jack Ng introduce la eliminación del término $N!$ en la ecuación anterior, es decir, dentro de la expresión log eliminamos la expresión de N en la ecuación

anterior. Esta es una forma de obtener lo que Ng denomina estadística cuántica de Boltzmann, por lo que entonces obtenemos para N suficientemente grande:

$$S \approx N \quad (27)$$

La suposición es que el valor de N es proporcional a una densidad numérica de Materia Oscura referida como $\langle n \rangle_{\text{Materia-Oscura}}$. Las HFGW jugarían un papel si $V \approx R_H^3 \approx \lambda^3$ tiene cada λ del orden de estar dentro de un orden de magnitud del valor de la longitud de Planck, como lo implica Beckwith[21]. Lo que el autor está examinando es si se puede establecer un vínculo entre $S \approx \langle n \rangle_{\text{gravitones}}$ y la expresión dada por Glinka[15] de, si identificamos $\Omega = 2u^2 - 1$ como una función de partición (con u parte de una transformación de Bogoliubov) debido a un gas de gravitones-quintaesencia, para obtener entropía basada en teoría de la información:

$$S \equiv \ln \Omega \quad (28)$$

Tal vínculo abriría la posibilidad de examinar la densidad de ondas gravitacionales primordiales y vincularla a la modelación de la gravedad como una teoría efectiva, además de dar credibilidad a cómo evitar $\frac{dS}{dt} = \infty$ en $S = 0$. Si es así, entonces podemos mirar los resultados de investigación de Samir Mathur[20]. Esto es parte de lo que se ha desarrollado en el caso de radiación sin masa, donde para D dimensiones espacio-temporales, y E , la energía general es:

$$S \sim E^{\frac{D-1}{D}} \quad (29)$$

Esto sugiere que el escalado de la entropía es proporcional a una potencia de la energía del vacío, es decir, entropía \sim energía del vacío, si $E \sim E_{\text{total}}$ se interpreta como una energía neta total proporcional a la energía del vacío, como se da a continuación.

La teoría convencional de branas en realidad permite este análisis de estructura instantónica, como se puede ver en lo siguiente. Esto está adaptado de una conferencia dada en la conferencia ICGC-07 por Andrew Beckwith[22]:

$$V_{\text{total}} = \rho_0 \cdot V_0 \equiv \Lambda \cdot \left(\frac{8\pi G}{4} \right) \cdot T^4 \sim E_{\text{Max}} \quad (30)$$

Tradicionalmente, la longitud mínima para la evaluación comparativa del espacio-tiempo ha sido a través de la modificación de la gravedad cuántica de una longitud de Planck mínima para una cuadrícula de espacio-tiempo de longitud de Planck, mientras que esta cuadrícula se cambia a algo más grande $l_P \rightarrow l_{\text{Quantum-Gravity-threshold}} \sim 10^{-33} \text{ cm} \cdot N^\alpha$. Hasta ahora, esto solo cubre un modelo típico de gas de cuerdas para la entropía.

Ñse asigna como la densidad numérica de cerebros y anticerebros. Un par brana-antibrana corresponde a solitones y antisolitones en la física de ondas de densidad. Las branas son equivalentes a instantones kink en la física de ondas de densidad, mientras que las antibranas son una estructura anti-instantónica. Primero, se examina un emparejamiento similar tanto en modelos de agujeros

negros como en modelos del universo temprano, y se emplea un régimen de conteo para el número de estructuras instantónicas y anti-instantónicas tanto en agujeros negros como en modelos del universo temprano como una forma de obtener un valor de conteo de entropía-información neta. Esto se puede observar en el trabajo de Gilad Lifshytz en 2004. Lifshytz[23] codificó las ecuaciones de termalización del agujero negro, que se recuperaron del modelo de branas y antibranas y una contribución a la energía total del vacío. En lugar de asumir que una antibrana es simplemente el conjugado de carga de, digamos, una brana Dp. Aquí, $M_{p,j0}$ es el número de branas en una configuración del universo temprano, mientras que $\bar{M}_{p,j0}$ es el número de antibranas. Es decir, hay un kink en el dado $M_{p,j0} \sim \text{brana} \leftrightarrow \text{CDW} - e^-$ carga del electrón y para el anti-kink correspondiente $\bar{M}_{p,j0} \sim \text{anti-brana} \leftrightarrow \text{CDW} + e^-$ carga del positrón. Aquí, en la expresión inferior, \tilde{N} es el número de pares de carga kink-anti-kink, que es análogo a la estructura CDW más simple.

$$S_{\text{Total}} \sim \left[a \cdot \frac{E_{\text{Total}}}{\lambda^2} \right] \cdot \prod_{\tilde{N}_j=1}^{\tilde{N}} (M_{p,j0} + \bar{M}_{p,j0}) \quad (31)$$

Esta expresión para la entropía (basada en el número de pares brana-antibrana) tiene un valor de energía neto de E_{Total} como se expresa en la ecuación anterior, donde E_{Total} es proporcional al parámetro de energía del vacío cosmológico; en la teoría de cuerdas, E_{Total} también se define a través de:

$$E_{\text{Total}} = \lambda^4 \cdot M_{p,j0} \cdot \bar{M}_{p,j0} \quad (32)$$

La ecuación (17) puede cambiarse y reescalarsse para tratar la masa y la energía de la contribución de la brana a lo largo de las líneas del artículo CQG de Mathur[20] donde tiene una interpretación de enrollamiento de cuerdas de la energía: poniendo tanta energía E en enrollamientos de cuerdas como sea posible a través de $[n+1] = [n] = \frac{E}{T L^2}$, donde hay n_1 enrollamientos de una cuerda alrededor de un ciclo del toro, y \bar{n}_1 siendo "enrollamientos en la otra dirección", con el toro teniendo un ciclo de longitud L , lo que conduce a una entropía definida en términos de un valor de energía de masa de $m = \prod_j (T_P \cdot L)_i$ (donde T_P es la tensión de la i -ésima brana, y L_j son dimensiones espaciales de una estructura de toro complejo). La estructura toroidal es, en primera aproximación, equivalente dimensionalmente a la longitud efectiva mínima de $N^\alpha \cdot l_P \sim N^\alpha \cdot \sqrt{\alpha} \sim 10^{-35}$ centímetros.

$$E_{\text{Total}} = \sum_i m_i \cdot n_i^2 \quad (33)$$

Los enrollamientos de una cuerda están dados como el número de veces que las cuerdas se enrollan alrededor de un círculo a mitad de la longitud de un cilindro. La estructura alrededor de la cual se enrolla la cuerda es una construcción de objeto compacto de branas Dp y antibranas. La compacidad se usa para representar aproximadamente las condiciones del universo temprano, y los pares brana-antibrana son equivalentes a un bit de información". Esto lleva a

la entropía expresada como un recuento numérico estricto de diferentes pares de branas Dp-antibranas, que forman un equivalente de dimensión superior a la producción de gravitones. La conexión entre la ecuación (24) a continuación y el tratamiento de Jack Ng del crecimiento de la entropía es la siguiente: Primero, miremos la expresión de abajo, que tiene \hat{N} como un número declarado de pares de branas Dp-antibranas: El sufijo \hat{N} está en una relación 1-1 con $\Delta S \approx \Delta N_{\text{gravitones}}$.

$$S_{\text{Total}} = A \cdot \prod_{\hat{N}_i=1}^N n_i \quad (34)$$

10. Entropía: comparación de valores del tensor de energía-impulso $T(u, v)$, agujeros negros y valores generales de entropía obtenibles para el universo

En nuestra investigación, nos hemos propuesto examinar y comparar diferentes enfoques para calcular la entropía en el contexto cosmológico. Comenzamos considerando la entropía derivada del tensor de energía-impulso $T(u, v)$, luego analizamos la entropía de los agujeros negros y, finalmente, exploramos los valores generales de entropía que pueden obtenerse para el universo en su conjunto.

Primero, examinamos la entropía relacionada con el tensor de energía-impulso $T(u, v)$. En este contexto, utilizamos la siguiente expresión para la entropía:

$$S \sim \text{Tr}[T(u, v) \cdot \ln T(u, v)] \quad (35)$$

donde Tr denota la traza del tensor. Esta fórmula nos permite calcular la entropía basándonos en la distribución de energía y momento en el espacio-tiempo.

A continuación, abordamos la entropía de los agujeros negros. Aquí, empleamos la famosa fórmula de Bekenstein-Hawking:

$$S_{\text{BH}} = \frac{k_B \cdot c^3 \cdot A}{4 \cdot G \cdot \hbar} \quad (36)$$

donde k_B es la constante de Boltzmann, c es la velocidad de la luz, A es el área del horizonte de eventos del agujero negro, G es la constante gravitacional y \hbar es la constante de Planck reducida.

Para los valores generales de entropía del universo, consideramos varias aproximaciones. Una de ellas es la fórmula de entropía holográfica:

$$S_{\text{hol}} = \frac{k_B \cdot c^3 \cdot A}{4 \cdot G \cdot \hbar} \quad (37)$$

donde A ahora representa el área del horizonte cosmológico.

También examinamos la entropía del universo basada en el conteo de partículas, siguiendo el enfoque de Ng:

$$S \sim N \quad (38)$$

donde N es el número total de partículas en el universo observable.

En nuestra investigación, hemos encontrado que estos diferentes enfoques pueden llevar a estimaciones significativamente diferentes de la entropía total del universo. Por ejemplo, la entropía de los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias puede dominar la entropía total del universo observable.

Además, hemos considerado la posibilidad de que la entropía del universo esté relacionada con la información cuántica, lo que nos lleva a la siguiente expresión:

$$S = k_B \cdot \ln(2) \cdot I \quad (39)$$

donde I es el número total de bits de información cuántica en el universo.

En nuestro análisis, también hemos explorado cómo estos diferentes enfoques para calcular la entropía pueden relacionarse con la evolución del universo y la segunda ley de la termodinámica. Hemos observado que, independientemente del método utilizado, la entropía del universo parece aumentar con el tiempo, lo que es consistente con nuestras expectativas termodinámicas.

Sin embargo, debemos señalar que cada uno de estos métodos tiene sus propias limitaciones y suposiciones subyacentes. Por ejemplo, la fórmula de Bekenstein-Hawking para la entropía de los agujeros negros asume la validez de la relatividad general a escalas cuánticas, lo cual aún no ha sido verificado experimentalmente.

En conclusión, nuestra investigación sugiere que, aunque existen múltiples formas de abordar el cálculo de la entropía en el contexto cosmológico, todas ellas apuntan hacia un universo con una entropía en aumento. Sin embargo, la determinación precisa de la entropía total del universo sigue siendo un desafío importante en la cosmología moderna, y requiere una síntesis cuidadosa de múltiples enfoques teóricos y observacionales.

11. Relaciones simples a considerar (con respecto a las relaciones de equivalencia utilizadas para evaluar $T(u, v)$)

En nuestra investigación, nos enfrentamos a la tarea de comprender y evaluar cómo una reestructuración del marco de referencia apropiado para $T(u, v)$ afecta la reconciliación entre la entropía de los agujeros negros (Ecuación 36), la entropía del universo ($S_{\text{Total}} \sim 10^{88}$) y la formulación de Lloyd (Ecuación (39)). Consideramos que un buen punto de partida es obtener valores de $T(u, v)$ que sean consistentes con la presentación sobre la velocidad de la luz unidireccional versus bidireccional expuesta en la conferencia ISEG 2009.

Nuestro objetivo es derivar valores de $T(u, v)$ que estén adecuadamente analizados en relación con las métricas del universo temprano y correctamente extrapolados al presente. Esto nos permitirá desarrollar un modelo de campo emergente de entropía, en línea con las investigaciones actuales sobre la extracción de la ZPE.

Tomamos como punto de partida la versión más simple de $T(u, v)$ presentada por Wald. Si $g(a, b)$ es la métrica para el espacio-tiempo curvo, el tensor de energía-impulso más simple (Klein-Gordon) se expresa como:

$$T_{ab} = \nabla_a \phi \nabla_b \phi - \frac{1}{2} g_{ab} (\nabla_c \phi \nabla^c \phi + m^2 \phi^2) \quad (40)$$

La hipótesis presentada por Unnikrishnan (2009) afecta cómo mantener $g(a, b)$ correctamente vinculado observacionalmente a un marco de referencia del universo Machiano, no al desacreditado éter, a través del comportamiento del espectro de la radiación cósmica de fondo de microondas (CMBR, por sus siglas en inglés).

Si consideramos que la ecuación anterior es apropiada y la desarrollamos, la expresión resultante de $T(u, v)$ debe adherirse al principio de equivalencia unitaria de Wald. La estructura de la equivalencia unitaria es fundamental para los mapas del espacio-tiempo, y Wald la expresa como:

$$\mu(\psi_1, \psi_2) \leq C' \mu(\psi_1, \psi_2) \leq C \mu(\psi_1, \psi_2) \quad (41)$$

Es importante tener en cuenta que Wald define:

$$\mu(\psi_1, \psi_2) = \frac{1}{2} \text{Im}[K(\psi_1, \psi_2)] = \Omega(\psi_1, A\psi_2) \quad (42)$$

Definimos la operación, donde A es un operador acotado y $\langle \rangle$ un producto interno, mediante:

$$\langle \psi_1, \psi_2 \rangle_A = \int T_{ab}[\psi_1, \psi_2] \xi^a \eta^b d^3x \quad (43)$$

Nuestro desafío consiste en mantener esta relación de equivalencia intacta para el espacio-tiempo, independientemente de cómo manipulemos la métrica $g(a, b)$ en las expresiones de $T(a, b)$ con las que trabajemos, que serán elaboraciones de la Ecuación (40) mencionada anteriormente.

En nuestra investigación, consideramos que este enfoque nos permitirá desarrollar una comprensión más profunda de la relación entre la geometría del espacio-tiempo y la distribución de energía-materia en el universo temprano, lo que a su vez nos ayudará a resolver las discrepancias en nuestras estimaciones de entropía.

12. Compresión de datos, continuidad y el algoritmo de clasificación espaciotemporal de Dowker

En esta sección de nuestro artículo, nos adentraremos en la relación entre la teoría de la información, la compresión de datos y la transferencia de información material de un universo anterior al nuestro actual. Para realizar tal análisis de compresión de datos y lo que se envía a nuestro universo presente desde uno previo, consideramos útil examinar cómo se produciría un eventual aumento en los términos de información/entropía, desde 10^{21} hasta 10^{88} . Un incremento demasiado rápido nos llevaría al mismo problema que enfrentan los investigadores de la ZPE. Es decir, si la entropía se maximiza con demasiada rapidez, no tendríamos posibilidad de extraer energía ZPE de un estado de vacío, lo que imposibilitaría cualquier fenómeno emergente.

Lo que debemos evitar es algo similar a:

$$\Delta S_{\text{HFGW relic}} \approx \Delta N \sim 10^{21} \quad (44)$$

Esta ecuación, propuesta por Giovanni[24], afirma que toda la entropía del universo se debe únicamente a la producción de gravitones. Esta conclusión absurda sería equivalente, en términos actuales, a tener 10^{88} unidades de entropía creadas justo en el inicio del Big Bang, lo cual **NO** ocurre.

Lo que eventualmente necesitaremos explicar es si 10^7 unidades de entropía, como información transferida de un Big Bang anterior a nuestro universo actual, serían suficientes para preservar \hbar , G y otros valores físicos de un universo previo a la cosmología actual. Inevitablemente, si se intercambian 10^7 unidades de entropía/información mediante compresión de datos de un universo anterior al nuestro actual, la ecuación (27) y los consecuentes aumentos de entropía hasta 10^{88} unidades de entropía involucrarán los teoremas de singularidad de la cosmología, así como explicaciones sobre cómo podría ocurrir esto, por ejemplo, justo al final de la era inflacionaria.

Afirmamos que para lograr esto, la ecuación (39) y un mecanismo para el ensamblaje de gravitones a partir de una estructura kink-anti-kink es un desarrollo de rigor. Necesitamos encontrar una manera de verificar experimentalmente este recuento de resultados. Y encontrar condiciones bajo las cuales la reformulación abrupta de una constante cosmológica casi constante, es decir, condiciones de energía de vacío más estables justo después del Big Bang, permitiría la reformulación de las condiciones de la teoría gauge $\text{SO}(4)$.

12.1. ¿Cuál es el puente entre la baja entropía del universo temprano y su rápido aumento posterior?

Penrose[25], en una contribución a una conferencia (2006), en la página dos del documento de la conferencia, se refiere a la necesidad de conciliar una

minúscula entropía inicial del comienzo del universo con un valor mucho mayor de entropía sustancialmente más tarde. Como se puede leer en el artículo de Penrose[25]: "Surge una aparente paradoja del hecho de que nuestra mejor evidencia de la existencia del Big Bang proviene de observaciones de la radiación de fondo de microondas...Esto corresponde a la entropía máxima, por lo que razonablemente nos preguntamos: ¿cómo puede esto ser consistente con la Segunda Ley, según la cual el universo comenzó con una cantidad minúscula de entropía?". Penrose luego afirma que "La respuesta radica en el hecho de que la alta entropía del fondo de microondas solo se refiere al contenido de materia del universo, y no al campo gravitacional, como estaría encerrado por su fondo espaciotemporal de acuerdo con la teoría de la relatividad general de Einstein".

Penrose luego afirma que el fondo inicial pre-corrimento al rojo igual a 1100 sería notablemente homogéneo. Es decir, para valores de corrimiento al rojo muy superiores a 1100, el universo se volvería más homogéneo según el dictamen de que "los grados de libertad gravitacionales no se excitarían en absoluto". Beckwith (2008) luego plantea la cuestión de cuánta contribución se esperaría que hiciera la materia bariónica a la producción de entropía. La pregunta debería plantearse en términos de la línea de tiempo de cómo evolucionó el universo, como lo especifican tanto Steinhardt y Turok en las páginas 20-21 de su libro[26], como la NASA. Y una forma de comenzar esto sería delinear aún más el gráfico de amplitud vs frecuencia de ondas gravitacionales que se muestra a continuación. Se afirma que la presencia del pico en la frecuencia de ondas gravitacionales a aproximadamente 10^{10} Hertz (mostrado en la figura 1) tiene consecuencias significativas para la cosmología observacional.

Figura 1: De dónde provienen las OGAF: Grishchuk encontró la densidad de energía máxima (a una frecuencia pico) de las ondas gravitacionales reliquias[27].

Encontrar un argumento de transición de fase apropiado para el inicio de la creación de entropía y la producción de gravitones

$$s_{\text{Density}} = \frac{2\pi^2}{45} \cdot g^* \cdot T^3 \quad (45)$$

Es similar a explicar cómo y por qué los cambios de temperatura en T conducen, si la temperatura aumenta, a una descripción de campo emergente de cómo surgieron los gravitones. Afirmamos que esto es idéntico a obtener una descripción físicamente consistente de la densidad de entropía, que sería similar, con temperaturas crecientes y luego decrecientes, a un estudio de cómo se desarrolló la estructura kink-anti-kink de los gravitones. Esto implicaría desarrollar una imagen consistente, a través de la teoría $SO(4)$ de los gravitones que se ensamblan a partir de un fondo de energía de vacío y dar definición a la descripción de operación de cómputo de entropía de Seth Lloyd[28].

Dicho esto, ahora es apropiado plantear lo que los gravitones/HFGW pueden decirnos sobre los problemas de evolución estructural en la cosmología actual. Aquí hay varios problemas de los que el autor es consciente y que podrían resolverse mediante el uso juicioso de HFGWs.

Como resumió Thanu Padmanabhan (IUCAA) en la reciente presentación del 25º IAGRG que hizo[29] la entropía puede pensarse como debida a grados de libertad 'ignorados', clásicamente, y se generaliza en la relatividad general apelando a la maximización de la entropía para todas las superficies nulas del espacio-tiempo. Padmanabhan afirma que el proceso de maximizar la entropía conduce entonces a ecuaciones para la métrica de fondo del espacio-tiempo. Es decir, que el proceso de poner la entropía en una forma extrema conduce a las ecuaciones einsteinianas de movimiento. Lo que se hace en este trabajo actual es más modesto. Es decir, la entropía se piensa en términos de ser aumentada por la producción de gravitones relictos, y la discusión luego examina la consecuencia de hacer eso en términos de la evolución de la métrica del espacio-tiempo de la Relatividad General. Cómo se vincula la producción de entropía con la producción de gravitones es a través del trabajo reciente de Jack Ng. Sería emocionante si aprendemos lo suficiente sobre la entropía para determinar si podemos o no identificar superficies nulas, como Thanu planteó en su presentación en Calcuta (2009). Creemos que el enfoque de investigación presentado aquí es un paso en esa dirección.

13. Controversias en las aplicaciones de la Materia Oscura y la Energía Oscura en la cosmología. Cómo las Ondas Gravitacionales de Alta Frecuencia (HFGW) podrían ayudar a resolverlas

En esta sección, nos adentraremos en un recorrido por los problemas actuales en cosmología que requerirán una revisión significativa de nuestros modelos.

Comencemos con lo que podríamos llamar la Exhibición A: la hipótesis del vacío cósmico, propuesta por Timothy Clifton, Pedro G. Ferreira y Kate Land.

Clifton plantea una pregunta fundamental: ¿Podrían las HFGW y sus detectores permitir a los cosmólogos llegar al fondo de este asunto? El problema radica en que resolver las ecuaciones de Einstein para una distribución de materia promediada NO es lo mismo que resolver para la distribución de materia real y luego promediar la geometría resultante”. En otras palabras, actualmente promediamos y luego resolvemos, cuando en realidad deberíamos resolver y luego promediar.

Figura 2: Con enormes vacíos en la distribución de materia bariónica de las galaxias.

Un nuevo mapa cósmico de galaxias revela estructuras colosales con enormes brechas en la distribución de materia bariónica. Este nuevo estudio cartografió las posiciones de más de 100,000 galaxias. Las franjas negras son áreas que el estudio no cubrió debido a que la materia en nuestra propia galaxia bloqueaba la vista.

Se han observado enormes vacíos cósmicos y gigantescas concentraciones de materia en este nuevo estudio de galaxias, uno de los más grandes completados hasta ahora. Uno de los vacíos es tan grande que es difícil explicar de dónde provino.

Si alguna vez hubo una buena razón para utilizar las HFGW como método para probar la distribución de materia, esta última figura lo demuestra de manera contundente. Lo que está en juego es nada menos que un Premio Nobel garantizado para la primera persona que logre falsificar ya sea la Energía Oscura o la hipótesis del VACÍO, dado que el contraste entre ambas visiones de la expansión es tan marcado.

Ahora, examinemos un enigma que ha surgido recientemente: la alimentación

de Materia Oscura en la estructura de nuevas galaxias y su desarrollo mucho más temprano de lo esperado, es decir, 5 mil millones de años después del Big Bang.

Figura 3: Una representación esquemática de un "árbol" de historia de fusión de halos.

La teoría de la Formación Jerárquica de Galaxias generalmente procede de la siguiente manera: se plantea un desarrollo "de abajo hacia arriba" de la superestructura galáctica. Sin embargo, lo que se observa realmente contradice este "árbol" de historia emergente del halo.

Aunque esta "historia" para la Materia Oscura parece estar bien establecida, hay un pequeño problema: la Materia Oscura parece estar engordando a las galaxias jóvenes, permitiendo una creación mucho más temprana de lo esperado de las galaxias tempranas. Un grupo de galaxias masivas que parecen estar casi completamente formadas apenas 5 mil millones de años después del Big Bang desafía los modelos que sugieren que las galaxias solo pueden formarse lentamente. Los zarcillos de materia oscura que alimentaron a las galaxias jóvenes con gas podrían ser los culpables."

Esta observación plantea serios desafíos a nuestros modelos actuales de formación galáctica y evolución del universo. Las HFGW podrían proporcionar una herramienta crucial para investigar estas estructuras tempranas y ayudarnos a comprender mejor cómo se formaron y evolucionaron.

En resumen, nos enfrentamos a varios enigmas cosmológicos que desafían nuestros modelos actuales:

1. La hipótesis del vacío cósmico y su contraste con la teoría de la Energía Oscura.
2. La distribución no uniforme de materia en escalas cósmicas.
3. La formación temprana de galaxias masivas.

4. El papel de la Materia Oscura en la formación y evolución de las estructuras cósmicas.

Las Ondas Gravitacionales de Alta Frecuencia (HFGW) se presentan como una herramienta prometedora para abordar estas cuestiones. Su capacidad para penetrar a través del universo temprano y proporcionar información sobre la distribución de materia a gran escala podría ser clave para resolver estos enigmas cosmológicos. A medida que avanzamos en el desarrollo de detectores de HFGW más sensibles, esperamos obtener nuevos conocimientos que nos ayuden a refinar o revisar nuestros modelos cosmológicos actuales.

Figura 4: Formación temprana de galaxias en el universo a través de filamentos de materia oscura. Contradice directamente la Figura 3.

14. Conclusiones

Para comenzar nuestras conclusiones, nos gustaría referirnos a los avances que se pueden lograr con futuros desarrollos en la cuantización por deformación y sus aplicaciones a la física gravitacional. El más notable que hemos observado se centra en las álgebras de Grassmann y la cuantización por deformación de

campos fermiónicos. Por ejemplo, Galaviz[30] demostró que se puede obtener un propagador de Dirac a partir de versiones clásicas de campos fermiónicos, lo que constituye una forma de obtener condiciones de cuantización mínima para versiones inicialmente clásicas de campos fermiónicos debido a alteraciones de estructuras algebraicas de manera adecuada.

Uno de los aspectos de la topología del universo temprano que debemos considerar es cómo introducir la cuantización en geometrías de espacio-tiempo curvado. Este es un problema que, entre otras cosas, permitiría un tratamiento en espacio curvo de $\Psi \sim \left(\frac{R}{R_{\text{eq}}}\right)^{3/2}$. Es decir, a medida que R se acerca al orden de $\theta(l_P)$, digamos que la geometría espacial de la expansión del universo temprano está dentro de unos pocos órdenes de magnitud de la longitud de Planck, entonces ¿cómo podemos recuperar una condición de cuantización de teoría de campos para $\Psi \sim \left(\frac{R}{R_{\text{eq}}}\right)^{3/2}$ en términos de integrales de camino?

Afirmamos que la cuantización por deformación, si se aplica con éxito, eventualmente conducirá a un gran refinamiento del valor funcional de onda de Wheeler-DeWitt mencionado anteriormente, así como permitirá una correspondencia más completa de una solución independiente del tiempo de la ecuación de Wheeler-DeWitt, como se da en el Apéndice I, con la evolución más sutil pseudo-dependiente del tiempo del funcional de onda como se da en el Apéndice II. Es decir, el vínculo entre los tratamientos independientes del tiempo del funcional de onda del universo, con lo que Lawrence Crowell escribió en 2005[9], se hará más explícito.

Esto, además, nos permitirá comprender mejor cómo la producción de gravitones en condiciones relictas puede contribuir a la entropía, así como cómo vincular el número de gravitones, digamos 10^{12} gravitones por fotón, como información para preservar la continuidad de los valores de h desde un universo anterior al universo actual. Afirmamos que para hacer esto rigurosamente, será necesario utilizar el material de Gutt y Waldmann de 2006[12], especialmente para recuperar la cuantización de condiciones de espacio-tiempo severamente curvadas que agregan más detalle a $\Psi \sim \left(\frac{R}{R_{\text{eq}}}\right)^{3/2}$.

Dicho esto, ahora es importante considerar qué se puede decir sobre cómo los gravitones/información relictos pueden pasar a través de valores mínimos de $\sim \theta(l_P)$.

Haremos referencia a lo que A.W. Beckwith[8] presentó en STAIF 2008, que creemos que sigue teniendo validez actual por razones que explicaremos en este documento. Utilizamos una relación de ley de potencia presentada por primera vez por Fontana[31], quien utilizó la derivación anterior de Park[32]: cuando $\omega \equiv \omega(E_{\text{eff}}) \equiv \omega_{n_{\text{eff}}}$.

$$P_{\text{graviton-net}} = \frac{2 \cdot m^2 \cdot L^2 \cdot \omega^6}{45 \cdot c^5 \cdot G} \quad (46)$$

Esta expresión de potencia debe compararse con la presentada por Massimo Giovannini[24] sobre el promedio del pseudotensor de energía-momento

para obtener su versión de una expresión de densidad de energía de potencia gravitacional, a saber:

$$\rho_{\text{GW}}(\tau, \tau_0) \approx \frac{27}{256\pi} \cdot \frac{H^2}{M^4} \cdot \left[1 + \left(\frac{H^2}{M^4} \right) \cdot \theta \right] \quad (47)$$

Giovannini afirma que si la escala de masa se elige de tal manera que $M \sim m_{\text{Planck}} \gg m_{\text{graviton}}$, hay dudas de que incluso pudiéramos tener inflación. Sin embargo, está claro que la densidad de ondas gravitacionales es débil, incluso si hacemos la aproximación de que $H \equiv \dot{a}/a \approx m\dot{\phi}^6$ como lo afirma Linde (2008), donde estamos siguiendo $\dot{\phi} = -3m^2$ en la evolución, por lo que tenemos que usar diferentes procedimientos para desarrollar esquemas de detección de ondas gravitacionales relictas para obtener mediciones experimentales cuantificables y así poder comenzar a predecir ondas gravitacionales relictas.

Esto es especialmente cierto si hacemos uso de la siguiente fórmula para la radiación gravitacional, dada por L. Kofman (2008), con $M = V^{1/4}$ como la escala de energía, con un potencial inflacionario inicial V declarado. Esto conduce a una aproximación inicial de la frecuencia de emisión, utilizando detectores de ondas gravitacionales actuales:

$$f \approx \frac{M = V^{1/4}}{10^7 \text{ GeV}} \text{ Hz} \quad (48)$$

Para nosotros, llegar al fondo de lo que se enumeró, especialmente en los enigmas de la Materia Oscura/Energía Oscura, probablemente mediante la aplicación juiciosa del detector Li-Baker, si se maneja adecuadamente, puede iniciar una era emocionante de nueva investigación cosmológica. Esto, por necesidad, pondrá una prima en el uso de un sistema de detección probablemente a lo largo de las siguientes líneas.

Figura 5: Un detector práctico de OGAF según lo presentado / diseñado por el Dr. Li Fangyu y el Dr. Baker.

A. Apéndice A: Vinculando la aproximación de capa delgada, la cuantización de Weyl y la ecuación de Wheeler-DeWitt

En este apéndice, nos proponemos explorar la conexión entre tres conceptos fundamentales en cosmología cuántica: la aproximación de capa delgada, la cuantización de Weyl y la ecuación de Wheeler-DeWitt. Comenzaremos por examinar la aproximación de capa delgada y cómo se relaciona con la cuantización de Weyl.

La aproximación de capa delgada es una técnica utilizada en relatividad general para modelar objetos delgados, como membranas o burbujas en el espacio-tiempo. En este contexto, consideremos una métrica de la forma:

$$ds^2 = -dt^2 + R^2(t) [dr^2 + r^2 d\Omega^2] \quad (49)$$

donde $R(t)$ es el factor de escala y $d\Omega^2$ es el elemento de línea en una esfera unitaria.

Ahora, introduzcamos la cuantización de Weyl, que es un método para cuantizar sistemas clásicos. En nuestro caso, aplicaremos este método al hamiltoniano de la gravedad. El hamiltoniano en la aproximación de capa delgada se puede escribir como:

$$H = N \left[-\frac{p_R^2}{24R} + 6kR - \frac{2\pi R^3}{3} \rho \right] \quad (50)$$

donde N es la función lapso, p_R es el momento conjugado a R , k es la curvatura espacial, y ρ es la densidad de energía.

La cuantización de Weyl nos lleva a la ecuación de Wheeler-DeWitt, que es una ecuación fundamental en cosmología cuántica. En su forma más simple, la ecuación de Wheeler-DeWitt se puede expresar como:

$$H\Psi = 0 \quad (51)$$

donde H es el operador hamiltoniano cuántico y Ψ es la función de onda del universo.

Aplicando la cuantización de Weyl al hamiltoniano de la capa delgada, obtenemos la siguiente forma de la ecuación de Wheeler-DeWitt:

$$\left[-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial R^2} + U(R) \right] \Psi(R) = 0 \quad (52)$$

donde $U(R)$ es el potencial efectivo dado por:

$$U(R) = -144\pi GR^4 \left[\frac{3}{8\pi GR^2} - \rho(R) \right] \quad (53)$$

Esta ecuación nos proporciona una descripción cuántica del universo en la aproximación de capa delgada.

Para resolver esta ecuación, podemos utilizar el método WKB (Wentzel-Kramers-Brillouin). La solución WKB de primer orden se puede escribir como:

$$\Psi(R) \approx C_1 \cdot \exp \left[\frac{i}{\hbar} \int \sqrt{U(R)} dR \right] + C_2 \cdot \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int \sqrt{U(R)} dR \right] \quad (54)$$

donde C_1 y C_2 son constantes de integración.

Esta solución nos da una idea de cómo la función de onda del universo se comporta en diferentes regiones del espacio de configuración. En particular, podemos identificar regiones clásicamente permitidas (donde $U(R) < 0$) y regiones clásicamente prohibidas (donde $U(R) > 0$).

Es importante señalar que esta aproximación tiene sus limitaciones. En particular, no es válida cerca de los puntos de retorno clásicos, donde $U(R) = 0$. Además, no tiene en cuenta los efectos cuánticos más allá del primer orden.

Sin embargo, este enfoque nos proporciona una valiosa perspectiva sobre cómo los conceptos de la aproximación de capa delgada, la cuantización de Weyl y la ecuación de Wheeler-DeWitt se entrelazan en el contexto de la cosmología cuántica. Nos permite explorar cómo el universo podría comportarse en escalas donde los efectos cuánticos de la gravedad se vuelven importantes.

En futuras investigaciones, podríamos considerar extensiones de este modelo, como la inclusión de campos de materia adicionales o la consideración de geometrías más complejas. También podríamos explorar cómo esta aproximación se relaciona con otros enfoques de la gravedad cuántica, como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de lazos.

B. Apéndice B: Construcción de un puente de agujero de gusano entre universos mediante la ecuación de Wheeler-De Witt

En esta sección, nos sumergiremos en el fascinante proceso de formación de un puente de agujero de gusano entre dos universos. Nuestra hipótesis es que un instantón atraviesa este puente en su trayecto hacia nuestro universo actual. Para explorar este fenómeno, emplearemos la ecuación de Wheeler-De Witt, modificada con un componente de pseudo-tiempo, siguiendo el enfoque de Crowell:

$$-\frac{1}{\eta r} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial r^2} + \frac{1}{\eta r^2} \cdot \frac{\partial \Psi}{\partial r} + r R^{(3)} \Psi = (r \eta \dot{\phi} - r \ddot{\phi}) \cdot \Psi \quad (55)$$

En nuestro análisis, consideramos que $\phi \approx \cos(\omega t)$ y, con frecuencia, $R^3 \approx$ constante. Bajo estas premisas, podemos expresar:

$$\phi \approx \int_0^\infty [a(\omega) e^{i\omega x} + a^+(\omega) e^{-i\omega x}] d\omega \quad (56)$$

Para resolver la ecuación (55), proponemos las siguientes soluciones:

$$\eta = C_1 \left[\frac{J_1(\omega r) \sin(\omega t)}{r} + \frac{\omega r \cdot J_2(\omega r) \cos(\omega t)}{6} + \frac{\omega^2 r^2 \cdot J_3(\omega r) \cos(\omega t)}{15} \right] + C_2 \left[\text{Si}(\omega r) - \frac{\pi}{2} \right] \quad (57)$$

$$r = 3C_1\omega^2 [1 - \cos(\omega r)] e^{-\omega r} + C_2\omega^4 \text{Ci}(\omega r) \quad (58)$$

Donde $\text{Si}(\omega r)$ y $\text{Ci}(\omega r)$ representan las integrales seno y coseno, respectivamente.

Estas soluciones nos permiten construir el funcional de onda que facilita la formación de un instantón. A continuación, analizaremos la estabilidad de este instantón durante la evolución del espacio-tiempo hasta la etapa de inflación.

Para modelar este proceso, nos basamos en los hallazgos de Crowell[9] sobre fluctuaciones cuánticas en el espacio-tiempo. Utilizamos una versión de la ecuación de Wheeler-De Witt con componente de pseudo-tiempo, en conjunción con la métrica de Reissner-Nordstrom, para obtener una solución que atraviesa una capa delgada que separa dos espacios-tiempo.

La métrica de Reissner-Nordström, considerando un radio de capa $r_0(t)$ de magnitud aproximada l_p , nos conduce a:

$$dS^2 = -F(r) dt^2 + \frac{dr^2}{F(r)} + r^2 d\Omega^2 \quad (59)$$

Donde:

$$F(r) = 1 - \frac{2M}{r} + \frac{Q^2}{r^2} - \frac{\Lambda r^2}{3} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \approx -\frac{\Lambda r^2}{3} = \left(\frac{r}{l_\sim} \right)^2 \approx \left(\frac{T}{10^{32} \text{ Kelvin}} \right)^2 \quad (60)$$

Adoptamos una dependencia de la temperatura en el parámetro de energía del vacío cosmológico, basándonos en Park[33], lo que resulta en:

$$\frac{\partial F}{\partial r} \equiv 2\eta(T) \approx \frac{2}{l_p} \approx \frac{r}{l_p^3} \quad (61)$$

Esta es una solución funcional de onda para una ecuación de Wheeler-De Witt que conecta dos espacios-tiempo. Guarda similitud con la solución propuesta por Crowell[9] para la transferencia instantánea de calor térmico entre estos dos espacios-tiempo:

$$\Psi \propto -T \cdot A^1 \cdot C_1 + A^2 \cdot C_2^2 \quad (62)$$

Donde $C_1 = C_1(\omega, t, r)$ y $C_2 = C_2(\omega, t, r)$ son funciones pseudocíclicas y evolutivas en términos de frecuencia, tiempo y función espacial.

La ecuación (62) representa una solución aproximada a la ecuación de Wheeler-De Witt dependiente del pseudo-tiempo y ofrece una buena aproximación del "squeezing" gravitacional del estado de vacío.

A través de este análisis detallado, hemos demostrado cómo se puede formar y modelar un puente de agujero de gusano entre dos universos. Este enfoque nos proporciona una base teórica sólida para comprender la transición entre un universo anterior y el nuestro, abriendo nuevas perspectivas en el campo de la cosmología cuántica y la física de agujeros de gusano.

15. Referencias

- [1] Y. Jack Ng. “Holographic foam, dark energy and infinite statistics”. En: *Physics Letters B* 657.1–3 (nov. de 2007), págs. 10-14. ISSN: 0370-2693. DOI: 10.1016/j.physletb.2007.09.052. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2007.09.052>.
- [2] Y. Jack Ng. “Spacetime Foam: From Entropy and Holography to Infinite Statistics and Nonlocality”. En: *Entropy* 10.4 (oct. de 2008), págs. 441-461. ISSN: 1099-4300. DOI: 10.3390/e10040441. URL: <http://dx.doi.org/10.3390/e10040441>.
- [3] Y. Jack Ng. “Quantum Foam and Dark Energy”. En: *International Workshop on the Dark Side of the Universe* (2008).
- [4] S. Carroll, S.M. Carroll y Addison-Wesley. *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity*. Addison Wesley, 2004. ISBN: 9780805387322. URL: <https://books.google.com.ar/books?id=1SKFQgAACAAJ>.
- [5] C. E. Shannon. “A mathematical theory of communication”. En: *The Bell System Technical Journal* 27.3 (1948), págs. 379-423. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.
- [6] A. F. Heavens, R. Jimenez y O. Lahav. “Massive lossless data compression and multiple parameter estimation from galaxy spectra”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 317.4 (oct. de 2000), págs. 965-972. ISSN: 1365-2966. DOI: 10.1046/j.1365-8711.2000.03692.x. URL: <http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-8711.2000.03692.x>.
- [7] Carlo Bradaschia. “Proceedings of the 5th Edoardo Amaldi Conference on Gravitational Waves, Tirrenia, Italy, 6-11 July 2003”. En: *Classical and Quantum Gravity* 21 (mar. de 2004). DOI: 10.1088/0264-9381/21/5/E01.
- [8] A. W. Beckwith. “Implications for the Cosmological Landscape: Can Thermal Inputs from a Prior Universe Account for Relic Graviton Production?”. En: *AIP Conference Proceedings* 969.1 (ene. de 2008), págs. 1091-1102. DOI: 10.1063/1.2844947. eprint: https://pubs.aip.org/aip/acp/article-pdf/969/1/1091/11367473/1091\1\1_online.pdf. URL: <https://doi.org/10.1063/1.2844947>.
- [9] Lawrence B Crowell. *Quantum Fluctuations of Spacetime*. WORLD SCIENTIFIC, 2005. DOI: 10.1142/5952. eprint: <https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/5952>. URL: <https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/5952>.
- [10] Daniel Sternheimer. “Deformation quantization: Twenty years after”. En: *AIP Conference Proceedings*. AIP, 1998. DOI: 10.1063/1.57093. URL: <http://dx.doi.org/10.1063/1.57093>.

- [11] Craig J. Hogan. “Holographic discreteness of inflationary perturbations”. En: *Physical Review D* 66.2 (jul. de 2002). ISSN: 1089-4918. DOI: 10.1103/PhysRevD.66.023521. URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.66.023521>.
- [12] Simone Gutt y Stefan Waldmann. “Deformations of the Poisson Bracket on a Symplectic Manifold”. En: dic. de 2006, págs. 24-34. ISBN: 9780125126663. DOI: 10.1016/B0-12-512666-2/00366-7.
- [13] W.M. Honig. “Minimum photon rest mass: using Planck’s constant and discontinuous electromagnetic waves”. En: *Foundations of Physics* 6.5 (1974), págs. 367-380.
- [14] Matt Visser. “Mass for the Graviton”. En: *General Relativity and Gravitation* 30.12 (dic. de 1998), págs. 1717-1728. ISSN: 1572-9532. DOI: 10.1023/A:1026611026766. URL: <http://dx.doi.org/10.1023/A:1026611026766>.
- [15] Lukasz-Andrzej Glinka. “Quantum Information from Graviton-Matter Gas”. En: *Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications* (sep. de 2007). ISSN: 1815-0659. DOI: 10.3842/sigma.2007.087. URL: <http://dx.doi.org/10.3842/SIGMA.2007.087>.
- [16] M Asakawa. “Maximum entropy analysis of the spectral functions in lattice QCD”. En: *Progress in Particle and Nuclear Physics* 46.2 (2001), págs. 459-508. ISSN: 0146-6410. DOI: 10.1016/S0146-6410(01)00150-8. URL: [http://dx.doi.org/10.1016/S0146-6410\(01\)00150-8](http://dx.doi.org/10.1016/S0146-6410(01)00150-8).
- [17] M. Asakawa, S. A. Bass y B. Müller. “Anomalous Viscosity of an Expanding Quark-Gluon Plasma”. En: *Phys. Rev. Lett.* 96 (25 jun. de 2006), pág. 252301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.252301. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.96.252301>.
- [18] Jose Natario. *Relativity and Singularities - A Short Introduction for Mathematicians*. 2015. arXiv: math/0603190 [math.DG]. URL: <https://arxiv.org/abs/math/0603190>.
- [19] Naresh Dadhich. *Derivation of the Raychaudhuri Equation*. 2005. arXiv: gr-qc/0511123 [gr-qc]. URL: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/0511123>.
- [20] Borun D. Chowdhury y Samir D. Mathur. “Fractional Brane State in the Early Universe”. En: *Class. Quant. Grav.* 24 (2007), págs. 2689-2720. DOI: 10.1088/0264-9381/24/10/014. arXiv: hep-th/0611330.
- [21] Andrew Beckwith y Glen A. Robertson. “Relic High Frequency Gravitational waves from the Big Bang and How to Detect Them”. En: *AIP Conference Proceedings*. AIP, 2009. DOI: 10.1063/1.3115567. URL: <http://dx.doi.org/10.1063/1.3115567>.
- [22] A. W. Beckwith. “Instanton formation of vacuum energy via the Reissner-Nordstrom geometry of a wormhole bridge between a prior to our present universe”. En: (oct. de 2007). arXiv: 0710.3788 [physics.gen-ph].

- [23] Gilad Lifschytz. “Black hole thermalization rate from brane anti-brane model”. En: *Journal of High Energy Physics* 2004.08 (sep. de 2004), págs. 059-059. ISSN: 1029-8479. DOI: 10.1088/1126-6708/2004/08/059. URL: <http://dx.doi.org/10.1088/1126-6708/2004/08/059>.
- [24] Massimo Giovannini. *A primer on the physics of the cosmic microwave background*. 2008. DOI: 10.1142/6730.
- [25] A. W. Beckwith. *Penrose Model potential, compared with Coleman-Weinberg Potential for early universe scalar evolution*. 2007. arXiv: 0709.0330 [physics.gen-ph]. URL: <https://arxiv.org/abs/0709.0330>.
- [26] P.J. Steinhardt y N. Turok. *Endless Universe: Beyond the Big Bang*. Phoenix, 2008. ISBN: 9780753824429. URL: <https://books.google.com.ar/books?id=JwYiPQAACAAJ>.
- [27] L. P. Grishchuk. *Discovering Relic Gravitational Waves in Cosmic Microwave Background Radiation*. 2010. arXiv: 0707.3319 [gr-qc]. URL: <https://arxiv.org/abs/0707.3319>.
- [28] Seth Lloyd. “Computational Capacity of the Universe”. En: *Physical Review Letters* 88.23 (mayo de 2002). ISSN: 1079-7114. DOI: 10.1103/physrevlett.88.237901. URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.88.237901>.
- [29] T. PADMANABHAN. “FROM GRAVITONS TO GRAVITY: MYTHS AND REALITY”. En: *International Journal of Modern Physics D* 17.03n04 (mar. de 2008), págs. 367-398. ISSN: 1793-6594. DOI: 10.1142/S0218271808012085. URL: <http://dx.doi.org/10.1142/S0218271808012085>.
- [30] I. Galaviz et al. “Deformation quantization of fermi fields”. En: *Annals of Physics* 323.4 (abr. de 2008), págs. 827-844. ISSN: 0003-4916. DOI: 10.1016/j.aop.2007.05.006. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2007.05.006>.
- [31] Giorgio Fontana. “Gravitational Wave Propulsion”. En: *AIP Conf. Proc.* 746.1 (2005). Ed. por Mohamed S. El-Genk y Mary J. Bragg, págs. 1331-1338. DOI: 10.1063/1.1867262.
- [32] David Park. “Radiations from a Spinning Rod”. En: *Phys. Rev.* 99 (4 ago. de 1955), págs. 1324-1325. DOI: 10.1103/PhysRev.99.1324. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.99.1324>.
- [33] D.K. Park, Hungsoo Kim y S. Tamaryan. “Nonvanishing cosmological constant of flat universe in brane-world scenario”. En: *Physics Letters B* 535.1-4 (mayo de 2002), págs. 5-10. ISSN: 0370-2693. DOI: 10.1016/S0370-2693(02)01729-X. URL: [http://dx.doi.org/10.1016/S0370-2693\(02\)01729-X](http://dx.doi.org/10.1016/S0370-2693(02)01729-X).